

Knowledge and Reading: The Cult of the Jews

Milena Tsvetkova

Знание и четене – култът на евреите

Милена Цветкова

Цветкова, Милена. Знание и четене - култът на евреите. В: Везни, 2004, XIV, №4, с. 37-40. ISSN 0861-606X
Tsvetkova, Milena. Knowledge and Reading: The Cult of the Jews. Vezni, 2004, Vol. 14, No 4, pp. 37-40. ISSN 1311-9699
COBISS.BG-ID 1163824612:
<https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/1163824612>

Abstract (BG)

Анализ на трите уникални умения, с които евреите се различават от останалите репресирани етноси. Първото – умението да постигат завидно материално благополучие като използват потомствените си позиции в бизнеса и интелектуалните професии. Второто – умението да балансират между националното и глобалното, между отчуждението и единението. Третото – стремежът им към образование и широка обща култура.

Abstract (EN)

An analysis of the three unique skills that distinguish Jews from other persecuted ethnic groups. The first is their ability to achieve enviable material prosperity by using their inherited positions in business and intellectual professions. The second is their ability to balance the national and the global, alienation and unity. The third is their pursuit of education and broad general culture.

Keywords: Ethnic well-being, Hebrew identity, Jewish values, Jewish individuality, Theodor Herzl, Abraham Moles, Elias Canetti, Tzvetan Todorov

Християните не познават евреите, казва Шарл Пеги. Но и евреите не познават християните. Не че не обичат да опознават. От момента, в който разрушават родината им, а храмът им опустошават, те се затварят напълно в себе си. Оттогава говорим за тях само с митове и предразсъдъци.

Факт е, че през последните два века се наблюдава загадъчен взрив от еврейски постижения и открития. За стогодишното съществуване на Нобеловата награда най-висок дял сред лауреатите имат евреите. Статистическият анализ показва, че нобелистите от еврейски произход надвишават с 28 пъти представителността на останалите народи. Класация на Би Би Си по интернет от края на 1999 г. изведе също евреи за мислители на хилядолетието. Това са Карл Маркс, Алберт Айнщайн и Исак Нютон, заели първите три от общо десетте места в класацията.

Без да са етнически ангажирани, но с дълг към интелектуализиране на човечеството, отново евреи оформят световен елит на знанието. Сред тях са Барух Спиноза, Едмунд Хусерл, Милтън Фридман, Анри Бергсон, Имануел Кант, Кампий Писаро, Леон Блоа, Валтер Бенямин, Хана Арент, Франц Кафка, Марсел Пруст, Елиас Канети. Тук са и бащите на много науки: Зигмунт Фройд – на психоанализата, Клод Леви-Строс – на структурната антропология, Ноам Чомски – на математическата лингвистика, Едуард Бернайс – на публич рилейшънс, и т.н.

Интелектуалната им енергия се отрицва едва в момента, в който получават равноправие и лична свобода. Това се случва след революциите в Европа от 1848 г. Тогава се родиха еврейски феномени във всички области, където творчеството е на пиедестал. Но политическа свобода получиха и други колонизирани и репресирани народи, без да се възползват от еманципацията.

Редно е да се запитаме: достатъчно ли е да получиш свобода? С какво евреите превъзхождат останалите репресирани етноси? Безспорно, с поне три уникални умения.

На първо място е **умението да постигат завидна материална осигуреност**, като използват потомствените си позиции в бизнеса, банковото дело и интелектуалните професии.

Материалното благоденствие е било първото изискване и при създаването на еврейската държава финансовата грижа за общността била възложена на така наречената Еврейска компания. Днес тази функция изпълнява Компанията за американско-израелски обществени връзки. За да бъде конкретен, идеологът Теодор Херцел определя още в края на XIX век сумата от 1 милиард марки като основен капитал.

Сн. 1. Българското издание на книгата „Еврейската държава“ от д-р Теодор Херцел (София, 1947, ориг. 1896)

„Понеже всичките му нужди ще бъдат задоволени, евреинът ще може да пести и да се издига социално!“ – пише Херцел. Впечатляващ извод. И поразително съвпада с идеята на „пирамидата на потребностите“ в съвременния маркетинг, построена от Авраам Маслоу, също евреин. Според него стремежите към социално признание и самореализация, които стоят на върха на пирамидата, възникват само ако са задоволени

основните потребности – физическите, за безопасност и социалните. „Там, където се издигаме икономически, ние бързо обръщаме гръб на търговията – пише Херцел. – Затова повечето търговци заставят децата си да следват в университети.” Очевидно евреите не пропускат да се възползват от тази наглед елементарна социална закономерност.

Второто предимство на евреите е способността да **балансира**т между националното и глобалното, между отчуждението и единението.

Сн. 2. Синагога, катедрала и джамия – религиозните храмове на трите „религии на книгата” в центъра на гр. София (рис. „Света София”, худ. Х. Тачев, корица на изданието „Свещеният път: Из живота на българските евреи = Bulgaria’s Jews through the Centuries”, 1998)

Отчуждението от родината започва още с прословутите гонения. Гонени са и от Шумер, и от Римската империя, и след Никейския събор от 325 г. Прогонвани са от арабите през VII и VIII век, по времето на кръстоносните походи, от Англия през XIII век, от Франция и Германия

през XIV и XV век. Най-жестоката репресия настъпва в Испания след въвеждането на инквизицията през 1480 г. Тогава тези евреи, които не желаели да минат под кръста, минавали под ножа или през огъня. От общо 17 милиона само по времето на Хитлер се стопяват 6 милиона.

Легенда е обаче твърдението, че гоненията засилват поддържането между евреите. Ефектът е друг. Принудени са да се пазят от предателите, да се самодоказват и да поддържат единствено страната, която ги е приютила.

От векове обикаля и клеветата за еврейския ритуал с човешка кръв. Тревожно е, че и днес жертвоманиаци се нуждаят от подгръване на тази клевета. Без някой да премести на светло историческия факт, свързан с официалното измиване на това петно. През 1247 г. папа Инокентий IV обявява в специална була: „Против евреите се повдига лъжливо обвинение, че уж ядели сърце на убито дете на празника Пасха. Щом намерят някъде труп, убийството от злоба се приписва на евреите. Без съд и следствие им се отнема имотът, морят се от глад и се осъждат на позорна смърт.” След това нито един римски папа не е защитил гонените евреи. През 1998 г. чухме само извинение.

Нормално би било клеветите, гоненията и обвиненията от рода на това, че паразитират върху гърба на гостоприемните народи, да отслабят съпротивителните им сили. Напротив. От всички номадски племена само евреите съществуват. Беше им предоставено най-много време, за да изчезнат безследно. Въпреки това, казва Елиас Канети, днес те съществуват повече от всякога.

Какво кара тези хора, иначе силни индивидуалисти, да казват от всички краища на света „аз съм евреин”? Разбира се, не религиозният фанатизъм, а генетично предаваният спомен за оня единен организъм, който странства из пустинята. И оцелява благодарение на дисциплината. Своята защита сред пясъка откриват в плътността, пише Елиас Канети. А плътно обединените мисли раждат закони, които им дават сигурност и за след това. След като се разпръснат и отчуждят.

Съвсем чужд на еврейската общност се явява и младият виенчанин д-р Теодор Херцел. Книгата му „Еврейската държава” още с появата си преди 105 години (1896 г.) се очертава като най-скандалната. Самите евреи асимиланти я заклеймяват като „проспект на глупостта”. Само непокварената еврейска интелигенция улавя гениалността на замисъла. Интересно в случая е, че първите, които се обединяват около „отчаяния луд”, са българските евреи в София. И то само месец след публикуването на „Еврейската държава”. Вижда се краят на скиталчеството.

Вижда се и краят на търпението. А търпението е проклятието над овчите души. Затова първата стъпка към свободата на всеки народ, твърди проф. Марко Семов, е изкореняването на търпеливостта в себе си.

Оцеляването на отчуждените евреи се дължи и на друга гениална черта. Цветан Тодоров я определя като „нужда от косвено признание”. Това е съзнанието, че си необходим на другите. Марек Еделман, оцелял във варшавското гето, разказва, че най-сигурният начин да оцелееш е да се посветиш на друг човек: „Трябва да съществува някой, върху когото да съсредоточиш живота си, някой, на когото да се раздаваш.” Емануел Певинас, френски философ, вложи в теорията за другостта еврейската поговорка „Материалните нужди на другия са мои духовни нужди”. Без другия не мога да оцелея. Затова трябва да се грижа за него. Ще бъда личност само ако съм по-отговорен от другия.

Когато опознаем тази философия, ще спрем да се учудваме на еврейската щедрост. Така Алфред Нобел завещава лихвите от състоянието си за награден фонд и стимулиране на човешката мисъл. Писателят Самюел Бекет пък раздал цялата си Нобелова премия на закъсали интелектуалци.

Това е етиката на оцеляването. Далеч от законите на джунглата. Това е и отликата на евреите от останалите народи: да оцелее стадото не е чудо. Чудо е да се самосъхрани общност от разпилени и различни индивиди. Един от тях, различният Елиас Канети, признава, че няма народ, по-труден за разбиране от евреите. И че многообразието на евреите по природа и проявление е част от най-учудващите неща на този свят.

Несъмнено всичко идва от възпитанието. Евреите отглеждат индивидуалности, а не маси, споделя нашият художник Греди Асса. Няма тат и не налагат кумири. Внушават на детето си, че от него зависи всичко. Култивират гения у всеки. Затова всички са гениални, дори в недостатъците си.

Третата еврейска ценност, която събужда всеобща завист, е **стремежът им към образование и широка обща култура**. Няма нищо случайно. Номадите родиха книгата. Евреите като номадска цивилизация родиха преносимото знание. Защото ако египтяните можеха да записват словата си върху каменни обелиски, Мойсей не можеше. Когато се налага да прекосиш Червено море, мъдростта може да се движи до теб само върху свитък.

За разпилените по три континента евреи няма „тъмно“ Средновековие. За да оцелеят сред двете заразяващи идеологии – християнството и исляма, – изгнаниците се противопоставят пак по гениален начин – чрез познанието. Четат и презират нечетящите. Когато целият християнски свят е увлечен от теологията и религиозната мисъл, еврейската общност оставя имена на научната мисъл. Исак Бен Соломон Израели (850-950) оставя книги по медицина. Авраам Бар Хий (XII в.) е забележителен математик и астролог. Енциклопедистът Мойсей Маймонид (1135-1204) е преди всичко лекар, астроном, физик и математик. Това са доказателствата към твърдението на Херцел, че вярата свързва евреите, но само науката ги прави свободни.

Евреите са преди всичко хора на перото. По Аристотеловата формула – да мислиш с ръцете си. Понеже винаги им е липсвала земя, по пътя си оставяли трайна следа – посадено дърво, картина или книга. При тях няма да срещнем абсурдния мит за Адам и Ева, които Бог изгонил от рая, защото вкусили от дървото на познанието. Невежеството е смъртен враг на евреите. Затова и еврейското божие триединство не е от отвлечени понятия, а от конкретните – интелект, душа и природа.

Забележителни са трите изисквания, свързани с образованието при евреите: за равен образователен старт, за общо образование и за

образование през целия живот. Осъзнават вредата от тясната специализация, която вече деформира американците. Както гласи един афоризъм: да разбираш само от химия, означава, че и от нея не разбираш. Евреинът може да е стоматолог, но никога няма да влезе в калъпа на някоя от осемте подспециалности на стоматологията. Обучението в името на общата култура ги прави нестандартни, съревноваващи се и винаги печеливши. Резултатът е безпрецедентно по своята масовост материално благополучие.

Вярно е, че според тестовете на Mensa евреите са първи в света по интелигентност. Но интелигентността не е достатъчна гаранция за благополучие. Интелигентен може да бъде и касоразбивачът, и скандалджията. Да сте чували за брутален евреин? Над интелигентността евреите поставят достойнството. Горд съм, че съм евреин. Длъжен съм да бъда евреин. Това повтарят често, но само пред себе си. По древното правило: не вдигай много прах по жизнения си път.

Библиография

- Канети, Елиас. Маси и власт. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. 496 с.
(Canetti, Elias. Masse und Macht. Claassen, Hbg., 1960)
- Канети, Елиас. Пристъпи от думи: Есета. София: Христо Ботев, 1994. 528 с. (Canetti, Elias. Das Gewissen der Worte: Essays. Hanser, 1975)
- Национален етнографски музей. Свещеният път: Из живота на българските евреи = Bulgaria's Jews through the Centuries. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998. 44 с. ISBN 954-07-1208-4
- Тодоров, Цветан. Живот с другите: Опит по обща антропология. София: Наука и изкуство, 1998. 173 с. (Todorov, Tzvetan. La Vie commune: Essai d'anthropologie générale. Paris: Éditions du Seuil, 1995)
- Тодоров, Цветан. Завладяването на Америка: Въпросът за другия Цветан Тодоров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. 243 с. (Todorov, Tzvetan. La conquete de l'Amerique: La question de l'autre. Paris: Éditions du Seuil, 1982)
- Херцел, Теодор. Еврейската държава. София: Шалом, 1991. 136 с. (Herzl, Theodor. Der Judenstaat: Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Leipzig, Vienna: M. Breitenstein's Verlags-Buchhandlung, 1896)

Maslow, Abraham H. A theory of human motivation. *Psychological Review*, 1943, Vol. 50, No 4, pp. 370–396. DOI: <https://doi.org/10.1037/h0054346>